

Relationship of the Roy Adaptation Model with Resilience and Social Support as a Framework for Psychological Research

Oleksandr Ivaskevych ¹

¹ Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv (Ukraine). PHD Student at the Department of Personality Psychology and Social Practices.

ARTICLE INFO

Received:

8 October 2025

Revised:

17 October 2025

Accepted:

22 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025

by authors

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.18965768)

[zenodo.18965768](https://doi.org/10.5281/zenodo.18965768)

Citation in APA style

ABSTRACT

Roy Adaptation Model (RAM) offers a holistic approach to the individual as a system that continuously interacts with the dynamic environment. The synergy of the key modes of the model – physiological, psychological and social – aims to ensure a balance between the demands of the environment and internal resources, which contributes to successful adaptation in the main areas – physiological, self-conceptual, functional-role and the sphere of social interdependencies. Optimization of the traditional model of adaptability will allow us to fully take into account the complex nature of the crisis impact, which will stimulate the promising post-crisis development of the individual, will contribute to the contextual stimulation of adaptation mechanisms, support emotional comfort, and stimulate the establishment of a positive life philosophy in the individual.

Key words:

adaptation, adaptability, traumatic events, psychological trauma, post-traumatic stress, coping strategies, Roy adaptation model

Ivaskevych, O. (2025). Relationship of the Roy Adaptation Model with Resilience and Social Support as a Framework for Psychological Research. In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 41p6), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18965768>

Зв'язок моделі адаптивності Роя із резильєнтністю, життєстійкістю та соціальною підтримкою як фреймворк для психологічних досліджень

Олександр Іваскевич ¹*

¹ Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Київ (Україна). Аспірант кафедри психології особистості та соціальних практик.

СТАТТЯ

отримана:

7 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

30 жовтня 2025 р.

Авторське право

© 2025 авторів

DOI: [10.5281/zenodo.18965768](https://doi.org/10.5281/zenodo.18965768)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Модель адаптивності Роя (Roy Adaptation Model, RAM) пропонує цілісний підхід до особистості як системи, що безперервно взаємодіє з динамічним навколишнім середовищем. У межах традиційної моделі виділено основні модуси – психологічний, фізіологічний та соціальний, що спрямовані на підтримку балансу між внутрішнім потенціалом людини та вимогами зовнішнього середовища. Такий підхід дозволяє досягнути успішної адаптації особистості до динаміки у основних сферах, серед яких – фізіологічне поле, функціонально-рольові та самоконцептуальні процеси, а також система соціальних зв'язків. Проте у світлі нинішніх кризових викликів традиційна модель RAM не спроможна уповні врахувати виклики для резильєнтності, що потребує включення до неї концептів когнітивної гнучкості та психічної регенерації, життєстійкості, а також соціальної підтримки. Запропонований підхід дозволить більш глибоко усвідомити механізми адаптації для розроблення ефективних практик психічного відновлення, підвищення загального рівня здоров'я і резильєнтності особистості в кризових умовах.

Ключові слова:

адаптація, адаптивність, травматичні події, психологічна травма, посттравматичний стрес, стратегії подолання, модель адаптивності Роя

Іваскевич О. Зв'язок моделі адаптивності Роя із резильєнтністю, життєстійкістю та соціальною підтримкою як фреймворк для психологічних досліджень. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41p6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18965768>

Introduction / Вступ

Феномен адаптації володіє природою мультифакторної компонентності, а тому потребує врахування ключових чинників формування у людини адаптаційних механізмів. На сьогодні очевидно є потреба в розширенні традиційної концептуальної моделі адаптивності Роя (Roy Adaptation Model - RAM), адже стає зрозумілим, що резильєнтність до кризових викликів формується з залученням аспектів психічної регенерації, соціальної підтримки, когнітивної гнучкості та життєстійкості. Оптимізація традиційної моделі адаптивності дозволить уповні врахувати комплексний характер кризового впливу, що стимулюватиме перспективний посткризовий розвиток особистості.

Проблематиці приділена увага дослідників А. В. Browning Callis (2020), А. Katsiourmpa (2025), N. Terela (2025). У своїх публікаціях автори актуалізують питання підвищення потенційної резильєнтності особистості за допомогою когнітивної гнучкості, або ж соціальних впливів. Водночас запропоновані дослідниками удосконалення носять дещо фрагментарний характер, що не дозволяє сформувати чітку стратегію модифікації традиційної моделі та зумовлює потребу в подальших наукових розробках тематики.

Дослідження зосереджене на розробленні модифікованої версії моделі адаптивності RAM, котра буде враховувати аспекти життєстійкості, соціальної підтримки, психологічної регенерації та когнітивної гнучкості.

Results / Результати

Виходячи із мети дослідження, доцільно розглянути значимість кожної запропонованої категорії для процесу адаптації особистості:

- високий рівень життєстійкості стимулює особистісну самореалізацію, дає змогу мінімізувати прояви стресу і тривожності, підвищує опірність негативним зовнішнім впливам;
- когнітивна гнучкість виступає своєрідним предиктором адаптації, детермінуючи здатність людини до трансформації власних поведінкових патернів та способів мислення, комплементарно динаміці середовища, що в результаті дозволяє конструктивно переосмислити ситуацію та сформувати проактивну копінг-стратегію;
- психологічна регенерація розширює модус самоконцептуалізації, підсилюючи процес підтримки рівноваги та підвищуючи ефективність посттравматичного зростання;
- соціальна підтримка - стимул для розвитку адаптивних механізмів, що допомагає особистості акумулювати зусилля для підвищення резильєнтності.

Зважаючи, що традиційна модель RAM передбачає три основні рівні - стимульний (відповідає за вплив зовнішніх і внутрішніх стресорів), модульовальний (відображає взаємодію між когнітивною гнучкістю та життєстійкістю) та результативний (репрезентує інтегральний показник психологічної відновлюваності), в рамках моделі когнітивної гнучкості має бути відведена роль медіатора, котрий трансформує вплив стресових стимулів на адаптивні поведінкові реакції шляхом динаміки когнітивних алгоритмів (Chen, 2025, p. 219).

У цій же моделі життєстійкості відводиться роль модератора й стабілізатора системи, котрий детермінує напрям та силу зв'язку між адаптивними механізмами та результатами. Щодо психічної регенерації, її доцільно позиціонувати як інтегральний наслідок взаємодії ресурсних і когнітивних складових - емоційної лабільності, посттравматичного зростання та соціальної інтеграції (Terela, 2025, p. 312). Водночас роль соціальної підтримки полягає у контекстуальній стимуляції механізмів адаптації, підтримці емоційного комфорту, стимулюванні утвердження в особистості позитивної життєвої філософії.

Запропоновані удосконалення дозволять ширше використовувати модель адаптивності для формування ефективних практичних медико-психологічних програм з підвищення резильєнтності в кризових умовах та розроблення інтегрованих діагностичних протоколів.

Conclusions / Висновки

Результати дослідження вказують на ключовий взаємозв'язок між адаптивністю з однієї сторони, та когнітивною гнучкістю, життєстійкістю, соціальною підтримкою та психологічною регенерацією - з іншої. Цей взаємозв'язок актуалізує необхідність інтеграції зазначених концептів до традиційної моделі адаптивності RAM.

Запропонована модифікована адаптивна модель позиціонує життєстійкість - медіатором між стимулами та адаптивною поведінкою, соціальну підтримку - буфером стресу, а психологічну регенерацію - інтегративним результатом дії всієї системи, що синергізує концепти когнітивного, емоційного та соціального відновлення.

References

- Browning Callis, A. M. (2020). Application of the Roy Adaptation Theory to a care program for nurses. *Applied Nursing Research*, (56), 151340. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2020.151340>
- Chen, L. (2025). Effectiveness of the Roy adaptation model-based nursing intervention in improving physiological, psychological, and social outcomes in patients with Parkinson's disease. *BMC Neurology*, 25(1), 219. <https://doi.org/10.1186/s12883-025-04232-2>
- Katsiroumpa, A., Moisoglou, I., Papathanasiou, I. V., Malliarou, M., & Sarafis, P. (2025). Resilience and Social Support Protect Nurses from Anxiety and Depressive Symptoms: Evidence from a Cross-Sectional Study in the Post-COVID-19 Era. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 13(6), 582. <https://doi.org/10.3390/healthcare13060582>
- Terela, N. D. (2025). A Concept Analysis of Resilience Using Roy's Adaptation Model. *Nursing Science Quarterly*, 38(3), 311–315. <https://doi.org/10.1177/08943184251335257>